

BANK TOMONIDAN LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA LIKVIDLILIKNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI

Borotova Lutfiya Abdusattar qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13963924>

Annotatsiya. Ushbu tezis banklarda likvidlikni boshqarish strategiyalarini tahlil qiladi va ularning loyihalarni moliyalashtirishdagi ahamiyatini yoritadi. Banklar o'z moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun diversifikatsiya, o'z-o'zini moliyalashtirish va qarzlarni muvozanatlash strategiyalaridan foydalanadi. Maqolada shuningdek, likvidlik xatarlarini boshqarish usullari va Markaziy banklarning likvidlik ta'minlashdagi roli ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Loyihalarni moliyalashtirish, Bank likvidligi, Diversifikatsiya strategiyasi, Moliyaviy barqarorlik.

LIQUIDITY MANAGEMENT STRATEGIES IN PROJECT FINANCING BY THE BANK

Abstract. This thesis analyzes liquidity management strategies in banks and highlights their importance in project financing. Banks use diversification, self-financing and debt balancing strategies to ensure their financial stability. The article also considers methods of liquidity risk management and the role of central banks in liquidity provision.

Keywords: Project financing, Bank liquidity, Diversification strategy, Financial stability,

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ ПРИ ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ БАНКА

Аннотация. В данной диссертации анализируются стратегии управления ликвидностью в банках и подчеркивается их важность в проектном финансировании. Банки используют стратегии диверсификации, самофинансирования и балансирования долга для обеспечения своей финансовой стабильности. Также в статье рассматриваются методы управления риском ликвидности и роль центральных банков в обеспечении ликвидности.

Ключевые слова: Проектное финансирование, Банковская ликвидность, Стратегия диверсификации, Финансовая устойчивость.

Kirish

Banklar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Ular yirik loyihalarni moliyalashtirish orqali iqtisodiy faoliyatni rag'batlantiradi. Biroq, bunday moliyalashtirish

jarayonida likvidlik bilan bog'liq xatarlarni boshqarish banklar uchun katta muammo bo'lib qolmoqda. Loyihalarga mablag' ajratishda banklar likvidlikni boshqarish strategiyalarini qo'llab, qisqa muddatli majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Ushbu maqolada banklar tomonidan loyihalarni moliyalashtirishda likvidlikni boshqarishning asosiy strategiyalari va samarali boshqaruv usullari keng tahlil qilinadi.

Likvidlik bank uchun muhim moliyaviy ko'rsatkich hisoblanadi. U bankning qisqa muddatli qarzlarni qoplash va naqd pul talablarini qondirish qobiliyatini bildiradi. Bank faoliyatida likvidlik darajasi past bo'lganda, bank majburiyatlarni bajarish uchun qo'shimcha resurs izlashga majbur bo'ladi, bu esa moliyaviy barqarorlikni xavf ostiga qo'yadi.

Loyihalarni moliyalashtirish uzoq muddatli investitsiyalarni talab qiladi, bu esa bankning likvidlik xavfini oshiradi. Moliyalashtirilayotgan loyiha daromad keltirmaguniga qadar bankning mablag'lari uzoq muddatli aktivlar sifatida qoladi, bu esa bankning qisqa muddatli likvidligi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois, likvidlikni boshqarish strategiyalari loyihalarni moliyalashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Banklar likvidlikni boshqarishda diversifikatsiya strategiyasidan foydalanadilar. Ushbu strategiya orqali banklar o'z aktivlarini turli sektorlar va yo'nalishlar bo'yicha taqsimlaydilar, bu esa xatarlarni kamaytirishga yordam beradi. Masalan, bir vaqtning o'zida turli sektorlar (masalan, sanoat, xizmatlar va qishloq xo'jaligi)dagi loyihalarni moliyalashtirish bankning likvidlik xavfini kamaytiradi.

Banklar likvidlikni boshqarish jarayonida o'z-o'zini moliyalashtirish strategiyasini ham qo'llaydilar. Bu strategiya bankning o'z resurslari yordamida yangi loyihalarni moliyalashtirishini anglatadi. Ushbu yondashuv tashqi moliyaviy resurslarga qaramlikni kamaytirib, bankning likvidligini oshiradi. Misol uchun, banklar o'zlarining foyda va jamg'armalarini moliyalashtirish manbai sifatida qo'llaydilar.

Qisqa muddatli qarzlarni boshqarish ham likvidlikni ta'minlash uchun muhimdir. Banklar qisqa muddatli qarz olish orqali o'z likvidlik darajasini oshirishi mumkin, lekin bunday qarzlarning ortiqcha miqdorda bo'lishi bankning to'lov qobiliyatini xavf ostiga qo'yishi mumkin.

Shuning uchun banklar qisqa muddatli qarz va naqd pul oqimlarini muvozanatlash strategiyasini qo'llaydi. Bu esa resurslarning oqilona taqsimlanishini ta'minlaydi.

Banklar likvidlikni boshqarishda xatarlarni oldindan baholash va ularni minimallashtirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqadi. Stress-testlar va senariy tahlillari orqali banklar turli iqtisodiy sharoitlarda likvidlik darajasini baholaydi. Ushbu yondashuv

banklarga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan likvidlik tanqisligini oldindan aniqlash imkonini beradi va vaqtida zarur choralarni ko'rishga yordam beradi.

Markaziy banklar moliyaviy tizimda likvidlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular banklararo kredit bozorlarini boshqarish orqali tijorat banklariga qisqa muddatli likvidlik yordamini ko'rsatadilar. Markaziy banklarning ochiq bozor operatsiyalari va diskont stavkalari likvidlikni boshqarishda muhim vositalardan biridir. Misol uchun, Markaziy banklar qisqa muddatli kreditlar ajratish orqali banklararo likvidlikni oshirishga ko'maklashadi.

Banklarning moliyaviy barqarorligi ularning likvidlik darajasiga bog'liqdir. Banklar to'lov qobiliyati va likvidlikni to'g'ri boshqarishda, qisqa muddatli moliyaviy majburiyatlarni bajara oladilar va yangi loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun likvidlikni boshqarish bankning uzoq muddatli muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

Maqolada banklarda likvidlikni boshqarishning muhim strategiyalari yoritildi.

Diversifikatsiya, o'z-o'zini moliyalashtirish va qarzlarni muvozanatlash strategiyalari banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Banklar likvidlikni samarali boshqarish orqali loyihalarni moliyalashtirishda xatarlarni kamaytirishi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishi mumkin. Shu bilan birga, Markaziy banklar likvidlikni ta'minlashda va moliyaviy tizimning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Maqolada banklar uchun likvidlikni boshqarishning asosiy qoidalari va usullari ko'rib chiqildi.

REFERENCES

1. Brigham, E.F., & Ehrhardt, M.C. (2020). *Financial Management: Theory & Practice*. Cengage Learning.
2. Basel Committee on Banking Supervision (2013). *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools*. Bank for International Settlements.
3. Allen, F., & Gale, D. (2004). *Financial Intermediaries and Markets*. MIT Press.
4. Saunders, A., & Cornett, M.M. (2019). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*. McGraw-Hill Education.